

Praxiologia modelelor de dezvoltare personală aplicabile la liceu

CZU 373.5.015 |

Elena Lucreția NEACȘU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul propune o nouă abordare față de structurarea programelor de dezvoltare personală, sugerând ca acestea să se construiască pe dovezi științifice, utile pentru evidențierea aspectelor comune și particulare. Se recomandă evitarea genului de programe de dezvoltare personală cu aspecte mai puțin elucidate.

Cuvinte-cheie: dezvoltare personală, analiza nevoilor, structură, utilitate.

Abstract: The article brings a different approach in structuring personal development programs, suggesting that they ought to be based on scientific evidence, which is useful in highlighting common and particular aspects. It is better to avoid personal development programs with less elucidated aspects.

Keywords: personal development (PD), PD program, PD needs analysis, PD program structure, PD program usefulness.

Specialiști din diverse domenii – pedagogie, psihologie, filozofie, sociologie – au contribuit la valorificarea ideilor și conceptelor pentru a da o expresie concretă a ceea ce reprezintă subiectul *Dezvoltare personală*. Ca disciplină școlară, *Dezvoltarea personală* este una dintre cele mai tinere dintre cele studiate atât în R. Moldova, cât și în România. Necesitatea introducerii acesteia, ca disciplină obligatorie din trunchiul comun, stă la „baza valorificării cercetărilor din domeniul educațional și a teoriei dezvoltării personalității”, afirmă B. Oakley în provocarea de a „învață să înveți altfel” [7, p. 35].

Educația, atât formală, cât și nonformală, asezonată cu educația informală, se supune unui singur deziderat social: „dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane în vederea formării unei personalități autonome și creative” [6, p. 1]. Plecând de la această țintă a evoluției umane, propunem abordarea temei *Dezvoltarea personală* (DP) în calitate de factor facilitator și, în egală măsură, optimizator, care determină și contribuie la formarea personalității umane, numind-o *neuronul societății*, precum familia reprezintă celula de bază a societății civile, nucleul în care se dezvoltă și se conturează personalitatea umană” [12; 13, p. 23].

Așadar, prin DP, privită din prisma idealului educațional, avem datoria de a căuta răspunsuri și soluții la multe întrebări și provocări care se nasc în contextul sociocultural actual. Există la acest moment posibilități foarte mari de informare, de resurse și materiale disponibile la temă. Cu toate acestea, în oceanul acestor opțiuni, este nevoie de o selecție riguroasă a programelor, a metodelor care să conducă către o dezvoltare personală pertinentă. Este necesar să se găsească programe „verificate și validate științific”, care au în vizor atât individul cu particularitățile sale, cât și societatea în complexitatea sa și indivizii care o creează [1, pp. 9-11].

Nu există un singur model de program de DP; dimpotrivă, avem o gamă variată de programe în acest domeniu. E necesar să punctăm aspectele care influențează realizarea unui program de DP: astfel, urmărim traiectorii comune și traiectorii particulare conforme unor principii științifice. Literatura de specialitate cu privire la demersul prin care se realizează *structura* unui program de DP oferă informații relevante și utile care stau la baza întocmirii unor asemenea programe, printr-o paralelă a reperelor care alcătuiesc structura unui program de dezvoltare personală comun pentru mai multe categorii de aplicanți și structura unui program de dezvoltare personală particular unei categorii de aplicanți:

Tabelul 1. Paralelă între structurile unor programe de dezvoltare personală [4, p. 103-104].

Repere în structurarea unui program de DEZVOLTARE PERSONALĂ	
Structură program de DP comun pentru mai multe categorii de aplicanți	Structură program de DP particular unei categorii de aplicanți
<p>Aspecte comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza nevoilor de DP: ✓ pe categorii: 	<p>Aspecte particulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza nevoilor personale: ✓ identificarea punctelor:

<ul style="list-style-type: none"> – vârstă; – statut; ✓ ale societății: <ul style="list-style-type: none"> – de ce are nevoie societatea; ✓ pe domenii <ul style="list-style-type: none"> – viață familială; – viață personală; – carieră. 	<ul style="list-style-type: none"> – slabe; – forte; ✓ ce doresc să îmbunătățesc; ✓ ce doresc să dezvolt; ✓ ce doresc să schimb; ✓ ce doresc să elimine (ce este indezirabil).
Stabilirea unui scop general: identificarea valorilor general-umane , în vederea păstrării, antrenării sau stopării comportamentelor care pot spori sau reduce starea de bine în contexte sociale (existențiale) diferite (familie, prieteni, loc de muncă etc.).	Stabilirea unui scop particular/personalizat: identificarea valorilor personale , în vederea păstrării, antrenării sau stopării comportamentelor care pot spori sau reduce starea de bine în contexte sociale (existențiale) diferite (familie, prieteni, loc de muncă etc.).
Modelul general vizat: după stabilirea nevoilor se stabilesc planurile de referință și tipurile de constructe pe care urmează să le dezvoltăm: <ul style="list-style-type: none"> • trăsături; • comportamente; • atitudini; • competențe. 	Modelul particular vizat: după stabilirea nevoilor se stabilesc constructele pe care urmează să le dezvoltăm: <ul style="list-style-type: none"> • trăsături de personalitate; • comportamente dezirabile (în diverse contexte); • gestionarea propriilor emoții; • competențe pentru succes.
Flexibilitatea formării constructului (constructelor)/competenței (competențelor) comune vizate: <ul style="list-style-type: none"> • Cât din constructul propus se poate forma pe categoria respectivă? • Există vreo bază a constructului care urmează să fie dezvoltat? 	Flexibilitatea formării constructului/competenței particulare vizate: <ul style="list-style-type: none"> • Cât de necesară este competența vizată și ce angajament sau efort implică? • Are vreo influență mediul personal asupra competențelor destinate dezvoltării?
Structurarea etapelor programului comun: <ul style="list-style-type: none"> • etapizarea programului; • sistematizarea programului; • punerea de acord cu temele propuse și cu orarul de participare. 	Structurarea etapelor programului personalizat: <ul style="list-style-type: none"> • etape, sistem, tematică, intervale orare ale programului; • frecvența de parcurgere a programului.
Menținerea rezultatelor obținute după parcurgerea programului: transferul a ceea ce s-a acumulat prin programul de DP în mediul de viață.	Exersarea rezultatelor obținute după parcurgerea programului: punerea în scenă a calităților dezvoltate/formate și optimizarea lor.

Prin suprapunerea celor două perspective de structurare a programelor de DP, în concordanță cu legislația în vigoare ce reglementează studierea acestei discipline, atât în R. Moldova, cât și în România, prin politicile educaționale care privesc educația ca pe un factor strategic de dezvoltare, *Dezvoltarea personală* reprezintă disciplina de studiu care conține activități ce creează experiențe cu scopul susținerii elevilor într-un proces de:

- autocunoaștere și gestionare a emoțiilor;
- relaționare eficientă;
- dezvoltare a abilităților de comunicare;
- îmbunătățire a propriului potențial;
- descoperire și dezvoltare a talentelor, abilităților personale;
- valorificare a resurselor personale;
- realizare a aspirațiilor și viselor personale într-un mediu de viață sănătos și sigur, aspect abordat de L. Saranciuc-Gordea în *Didactica dezvoltării personale* [8, p. 35].

Structura curriculumului pentru disciplina DP încurajează elevii să-și exploreze trăsăturile de personalitate și abilitățile, pentru a fi capabili să-și asume responsabilitatea unui comportament bazat pe atitudini pozitive față de sine și ceilalți de la vârste mici și pe tot parcursul vieții. Planul de abordare pedagogică prin care se promovează această disciplină în R. Moldova și România oferă un tablou comparat cu privire la organizarea conținuturilor în cinci module pentru toate cele trei niveluri de școlarizare din R. Moldova și trei, patru, respectiv, cinci domenii de conținut, crescendo, pentru fiecare ciclu de școlarizare din România. Disciplina este abordată printr-o complexitate aflată în creștere treptată, de la o clasă la alta, cu scopul de a veni în sprijinul generațiilor viitoare pentru a le pregăti

să fie capabile de integrare socială.

Informațiile de mai sus pot fi reprezentate într-o schemă succintă și clarificatoare dedicată realizării unui program de DP pentru liceu. În Figura 1 prezentăm cei trei piloni, definiți de structura trepidului, care sprijină și conduc acest proces:

Figura 1. Trepiedul unui program de dezvoltare personală pentru liceu

Trepiedul realizării unui program de DP prin *metodologie*, *structură*, *resurse* aduce informații utile și de real folos, adunate într-o structură clară și concisă. Cele mai importante trei aspecte ale realizării unui plan de DP, asociate cu sprijinul oferit de picioarele unui trepid, au ca scop să clarifice și să ușureze acest proces. Fără o bună funcționare a fiecărui picior al trepidului, procesul de implementare a unui program de dezvoltare personală ar pierde cele mai fine detalii; fiind vorba de un proces laborios, efectul trepidului se regăsește în precizia, acuitatea și complexitatea care conduc către reale finalități, oglindite în *utilitatea programului de DP*.

Cum elaborăm o schemă sau un model de dezvoltare personală pentru liceeni? Un prim și foarte important pas este să identificăm nevoia centrală și scopul (De ce realizăm un program de DP pentru ei?) – de fapt, nevoia noastră, a societății, se regăsește în scopul realizării acestui model. Din analiza de nevoi de DP ale elevilor de liceu, din identificarea obstacolelor pe care le întâmpină aceștia, prin identificarea constructelor și a competențelor pe care le dețin sau pe care e nevoie să le dezvoltăm la ei, se va contura arhitectura structurii programului. Nevoia noastră, a societății, ghidează ce și cum dezvoltăm reieșind din nevoile lor, ale adolescenților. De ce avem nevoie sau cum avem nevoie noi, societatea, să fie cei care au parcurs programul de dezvoltare personală?

Din *analiza nevoilor* în realizarea unui program de DP pentru liceeni se conturează următoarele necesități:

- generale: particularități de vârstă, politici educaționale;
- particulare: ce doresc să îmbunătățească, să dezvolte, să schimbe, să elimine.

Se continuă cu *stabilirea scopului*: identificarea valorilor personale pentru păstrarea, antrenarea, stoparea comportamentelor pro-/antisociale. Din acestea decurg aspectele pe care urmărim să le dezvoltăm: trăsături de personalitate; comportamente dezirabile; gestionarea propriilor emoții; competențe pentru succes.

Demersul realizării programului de DP pentru liceeni este completat de *resursele generale și particulare/specifice*:

<ul style="list-style-type: none"> • spațiu; • timp; • legislație în vigoare; • programă școlară; • trunchi comun/CDS. 	Resursa umană: <i>Cine poate realiza DP:</i> <ul style="list-style-type: none"> • consilier școlar; • profesor-psiholog; • profesor-diriginte. 	Resurse materiale: <ul style="list-style-type: none"> • auxiliare; • ghiduri; • instrumente.
---	---	--

În linii mari, structura pe care se va construi arhitectura programului de dezvoltare personală a liceenilor este una tradițională, dezvoltată de următoarele componente: scop; competențe vizate; teme propuse; resurse; rezultate; impact; follow-up [14].

În concluzie: Utilitatea programelor de DP ține de înregistrarea rezultatelor liceenilor – individuale și de grup – care au parcurs aceste programe, primind un adevărat suport pentru progresarea în toate domeniile, în itinerarul de a deveni personalități și a se afirma pe deplin.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cebotari V. Familia în societatea civilă. În: Revista Națională de drept, nr. 2/2012. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_23_Familia%20in%20societatea%20civila.pdf
2. David D. Dezvoltare personală și socială. Eseuri și convorbiri despre viață cu psihologul Daniel David. Iași: Polirom, 2014.
3. Dweck C. Mindset. O nouă psihologie a succesului. Ediția a II-a. București: Curtea Veche Publishing, 2017.
4. Golu F. Manual de psihologia dezvoltării. O abordare psihodinamică. Iași: Polirom, 2015.
5. Ionescu D. Analiză și dezvoltare personală. Psihologia autodeterminării. Iași: Polirom, 2020.
6. Jennings P. Mindfulness pentru profesori. Cum să obții armonie și productivitate în clasă. București: Herald, 2017.
7. Legea educației naționale nr. 1/2011, Parlamentul României. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf (Accesat la 31.01.2023).
8. Oakley B. Mindshift. Învață să înveți altfel. București: Curtea Veche Publishing, 2017.
9. Saranciu-Gordea L. Didactica dezvoltării personale: suport de curs. 2020. Pe: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/2535> (Accesat la 23.12.2022)
10. Siegel D. Mindsight. Noua știință a transformării. București: Herald, 2021.
11. Aria curriculară *Consiliere școlară și dezvoltare personală*. Dezvoltare personală. Curriculum pentru clasele X-XII. Chișinău, 2018. Pe: <https://mecc.gov.md/>
12. https://mecc.gov.md/sites/default/files/24_dezvoltare_personala_repere_2021-2022_final.pdf
13. <https://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?idl=1&idm=4,24&ids=6651> (Accesat la 31.01.2023).
14. https://www.edu.ro/sites/default/files/33_repere_metodologice_consiliere_si_orientare_0.pdf